

BALIQLARNING ALIMENTAR VA YUQMAYDIGAN KASALLIKLARI

Yuldashova Charos Kamoliddin qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Suv bioresurslari va akvakultura ta’lim yo‘nalishi
2- bosqich talabasi

Safarova Feruza Ergashevna

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, b.f.f.d. (PhD)

feruzasafarova@mail.ru

АЛИМЕНТАРНЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ РЫБ

Юлдашова Чарос Камолиддин кизи

Ташкентский государственный аграрный университет, Студент 2-го курса
образовательного направления Водные биоресурсы и аквакультура

Сафарова Феруза Эргашевна

Ташкентский государственный аграрный университет,

Доцент кафедры Общие зоотехнии и ветеринарии, д.ф.б.н. (PhD)

feruzasafarova@mail.ru

ALIMENTARY AND NON-COMMUNICABLE FISH DISEASES

Yuldashova Charos Kamoliddin qizi

Tashkent State Agrarian University, 2nd year student of the educational direction
Aquatic bioresources and aquaculture

Safarova Feruza Ergashevna

Tashkent State Agrarian University, Associate Professor of the Department of General Animal
Science and Veterinary Medicine, Doctor of Physico-Biological Sciences (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada baliqlarda alimentar va yuqmaydigan kasalliklari, ularning kelib chiqish sabablari klinik belgilari va davolash usullari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: baliq, yuqumsiz kasalliklar, klinik belgi, toksitoz, gipovitaminoz, avitaminoz, moddalar almashinuvining buzilishi, shamollash, davolash.

Аннотация: В этой статье представлена информация о алиментарных и неинфекционных заболеваниях рыб, их причинах возникновения, клинических признаках и методах лечения.

Ключевые слова: рыба, неинфекционные заболевания, клинический признак, токситоз, гиповитаминоз, авитаминоз, нарушение обмена веществ, простуда, лечение.

Abstract: This article provides information on nutritional and non-communicable fish diseases, their causes, clinical signs, and treatment methods.

Keywords: fish, non-communicable diseases, clinical sign, toxitosis, hypovitaminosis, vitamin deficiency, metabolic disorders, colds, treatment.

Kirish. Ulkan rivojlanish davri bo‘lgan bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotining o‘shishida, ahamiyatli sohalardan biri bu – baliqchilik tarmog‘idir.

Bu esa baliqchilik tarmog‘ining oldida turgan bir qator muammolarni borligidan dalolat beradi. Ushbu muammolardan biri baliqlarda uchraydigan alimentar va yuqmaydigan kasalliklar hamda ularni profiliktikasini to‘liq o‘rganish va kasalikni oldini olish usullarini

ishlab chiqib, baliqchilik xo‘jaliklariga tadbiq etishdan iborat.

Adabiyotlar ro‘yxati va metodologiya.

Ushbu maqolamizda baliqlarning alimentar va yuqmaydigan kasalliklari, ularning kelib chiqish sabablari, klinik belgilari va davolash usullari haqida fikr yuritiladi.

Baliqlar faqat kasallik paydo qiluvchi zamburug‘lar, bakteriyalar va zooparazitlar yordamida kasllanmay, balki ular yashayotgan muhitning noqulay sharoitlari, suvning organik

ifloslanishidan, suv muhitda moddalar almashinuv mahsulotlarining ko‘payishidan, baliqlar suzgich pufagi, shamollash kasalliklari sababli ham zararlanadi. Bundan tashqari baliqlarda A, B, C, D, E, K, N vitaminlarning yetishmasligi ham baliqlarning yuqmaydigan kasalliklari guruhiga kiritiladi. Hozirgi malumotimizda ular bilan batafsil tanishib chiqamiz. Keyingi yillarda baliqchilik xo‘jaligida toksitoz kasalligi ko‘plab aniqlangan. Toksitozning paydo bo‘lish sababi, suv havzalariga ko‘p miqdordagi markazlashtirilgan ozuqalarning solinishi, butun mavsum davomida organik moddalarni ko‘payib ketishiga olib keladi.

Bunday sharoitdagi baliq toksitozlarning klinik belgilari: suv havzasini yuza qismida to‘p-to‘p bo‘lib to‘planishi, suvning yuqoriga kallasini ko‘tarib havodan yutishi, baliqlar jabrasini oqaraib qolishi, kuchli yalqovligi, ozuqadan kam yutishi, shamolni suvdagi baliqlarni qirg‘oqqa haydab chiqarishi va yerda qolgan baliqlarning halok bolishi kuzatiladi.

Natija. Baliqlarni sifatsiz ozuqa bilan oziqlantirish bo‘yicha ularni avitaminozga olib keladi va patologik kamchiliklarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Jigarni yo‘g‘ bosishi, Jabra anemiyasi, ichak devorlaridagi o‘zgarishla, buyrak, nerv sistemasi buzilishi yuz beradi. Agarda B vitamin yetishmasa nuklein kislotalarni sintezi buziladi, yog‘ uglevodlar almashinuvi ham buziladi. A vitamini yetishmaganda tana qoplarning elastiklik xususiyati, ko‘z shox pardasining tiniqligini buziladi. D vitamini yetishmasligida Ca+ almashinuvi buziladi va baliq o‘shidan to‘xtaydi. Avitaminoz paytida baliq yaxshi ovlanmaydi, o‘shidan to‘xtaydi. Tashqi muhit faktorlariga nisbatan qarshilik ko‘rsatish qobiliyati va chidamlilik qobiliyati pasayadi. Baliq kasalliklarga beriluvchan bo‘ladi. Bularning barchasi baliqlarnin o‘limiga olib keladi.

Gipovitaminoz - bu baliqlar organizmida uchraydigan alohida kasallik guruhi. Bu kasallik baliqlarning organizmida fiziologik jarayonning ozgarishidan ya‘ni baliqlarning organizmida fiziogik jarayonning o‘zgarishidan ya‘niy

baliqlarning ozuqasi tarkibida vitamin yetishmasligidan yoki ularning organizmida shu vitaminlarning o‘zi sintez bo‘la olmasligidan kelib chiqadi. Vitamin yetishmasligi ko‘proq sun‘iy suv havzalarida boqilayotgan baliqlarda uchraydi. Buning sababi esa, ularning ozuqa ratsionida tabiiy ozuqa yetishmasligidan dalolat beradi.

Alimentar – bu baliqlar hayotida davomida uzoq muddat ovqatlanish qoidalarining buzilishi organizmda turli ozgarishlarni keltirib chiqarishidan iborat bo‘ladi.

Ko‘pchilik gipavitaminozning klinik belgilari ba‘zi baliqlar uchun umumiy: bular holsizlanish, ishtahaning yo‘qolishi, yuqumli kaslliklarga beriluvchanlik, rivojlanishdan orqada qolish, kam harakatlanish, baliqlarning ko‘plab nobud bo‘lishi kabilar. Bu belgilar umumiy bo‘lishiga qaramasdan har bir gipavitaminoz kasalligi o‘ziga xos klinik belgilar bilan kechadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, baliqlarni yuqmaydigan kasalliklarga chalinishining asosiy sabablari baliqlar yashaydigan suv havzasida zaharli kiyvoviy moddalarning ko‘payishi, suvning ifloslanishi, haroratning keskin o‘zgarishi, baliqlarning sifatsiz ozuqa bilan boqishda baliqlar uchun zaruriy vitamin va minerallarning yetishmasligi kabildir.

Yuqoridagi holatlar baliqlarda turli yuqumsiz kasalliklar: baliqlarda shamollash, moddalar almashinuvining buzilishi, gipovitaminoz A,B,D kabi bir qator kasalliklar kuzatiladi. Buning uchun esa baliqlar yashaydigan suv havzalari hamisha toza, tiniq va kislorod bilan boyingan bo‘lishi, ularni suniy kombikorim bilan boqishda uning tarkibiga e‘tibor berilishi, imkon boricha tabiiy uzuqa bilan boqilishi zarur. Baliqchilikka asoslangan suvlarning himoyasi bir qancha biologik qonun qoidalarga asoslangan bo‘lishi kerak. Baliqlarda shamollash kasalligini oldini olish uchun esa iloji boricha sovuq havo paytida baliqlarni bir hovuzdan ikkinchisiga ko‘chirmaslik kerak. Ko‘chirmoqchi bo‘lgan taqdirda suv haroratini darhol tezlashtirish kerak. Suv harorati 2-6°C dan oshmasligi kerak.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алиев Ю.Г. Функциональные основы внешнего строения рыбы. - М.: АН СССР, 1936. - 247 с.
2. Husenov Q.S Baliqchilik asoslari. – Buxoro, 2010.
3. Husenov S.Q, Niyazov D.S Baliqchilik. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2013.
4. Safarova F.E. Baliq kasalliklari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2020. – 230 с.
5. Щербина М.А., Гамыгин Е.А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. - М.: Изд-во ВНИРО, 2006. – 360 с.
6. Yuldashov M.A., Salixov T.V., Kamilov B.G. O'zbekiston baliqlari. - Toshkent: Gold- Print, 2018. - 180 b.

BALIQCILIK SOHASINING RIVOJLANISHI VA UNING AHAMIYATI.

Sirochxonova O‘g‘iloy Bahromjon qizi

Suv bioresurslari va akvakultura yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Nurutdinova Malika Sharabovna

Toshkent davlat agrar universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

malika122yun@gmail.com

РАЗВИТИЕ РЫБОЛОВНОГО СЕКТОРА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.

Сирочханова Огиллой Бахромжон кызы

Студент 1 курса кафедры водных биоресурсов и аквакультуры

Нурутдинова Малика Шарабовна

Ташкентский государственный аграрный университет

Преподаватель кафедры узбекского языка и литературы

malika122yun@gmail.com

DEVELOPMENT OF THE FISHERY SECTOR AND ITS IMPORTANCE.

1st year student of the direction of aquatic bioresources and aquaculture

Sirochkhonova Og'iloy Bahromjon kizi

Tashkent State Agrarian University

Department of Uzbek Language and Literature

Teacher Nurutdinova **Malika Sharabovna**

malika122yun@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada baliqchilik sohasining ahamiyati, uning rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Maqolada ushbu sohaning insoniyat uchun oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikdagi o'rnini ko'rib chiqadi. Bundan tashqari, sohasidagi yangi innovatsiyalar va texnologiyalar, shu jumladan baliq yetishtirish usullarining takomillashuvi hamda bu sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Baliq, ekologiya, oziq-ovqat xavfsizligi, innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, embriologik rivojlanishi, foydali va zararli baliqlar, suv resurslari.*